

Sinan Özsoy

<https://orcid.org/0000-0003-3315-9010>

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/04fjtte88>

Postmodern Tüketim Kültüründe Reklamların Gösterişçi Tüketim Yönelimindeki Rolü

The Role of Advertisements in Conspicuous Consumption Trends within Postmodern Consumer Culture

ÖZET

Geçmişten günümüze kadar her dönemde var olan tüketim kavramı, ekonomi, iktisat, mal ve hizmetlerin son aşamasına kadar geçen tüm sürecin ana konusudur. İnsan asırlarca avcı ve toplayıcı tüketim kültürüyle doğal ortamda yaşamlarını devam ettirmişler ve bunu sadece hayatta kalmak için yapmışlardır. Sonraki zamanlarda ise tüketim giderek artmıştır ve basit bir ihtiyacın ötesine geçmiştir. Bununla birlikte bir tüketim toplumu oluşmuştur. Modern dönem öncesinde sınırlı seçenekler ve teknolojiye erişim varken modern dönem ile birlikte artan bir tüketim oluşmuştur. Tüketim toplumlarının oluşmasında asıl faktörlerden birisi ise bireylerin birbirlerini güdülemesidir. Günümüzde, tüketim toplumu bireylerin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde toplumsal statü kimlik ve prestij anlayışıyla ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada, postmodern dönem tüketim davranışlarının etkisi altında reklamların gösterişçi tüketim yönetimindeki rolünün belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, geniş bir yaş aralığındaki farklı sosyo kültürel çevrelerden bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Bu makalede, Gösterişçi Tüketim Yönelimi Ölçeği ve 27 maddelik Tüketicinin Reklam Eleştirisindeki Faktörler, Belirleyiciler ve Segmentler Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre basılı yayın takip etme, yaşanılan yer, yaşamak istenilen yer ve alışveriş sıklığı gibi demografik faktörlerin gösterişçi tüketim yönelimi üzerinde anlamlı etkileri olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar reklam stratejilerinin demografik özelliklere göre özelleştirilmesi gerektiği ve özellikle düşük gelirli, düşük eğitim seviyesindeki bireylere yönelik gösterişçi tüketim odaklı reklamların daha etkili olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Reklam, Postmodern Tüketim, Gösterişçi Tüketim

ABSTRACT

The concept of consumption, which has existed in every period from the past to the present, is the main subject of the entire process from the economy to the final stage of economic goods and services. For centuries, human beings continued their lives in the natural environment with a hunter-and-gatherer consumption culture and did this only to survive. In later times, consumption gradually increased and went beyond a simple need. With this, a consumer society was formed. While there were limited options and access to technology before the modern period, increasing consumption has formed with the modern period. One of the main factors in the formation of consumer societies is that individuals motivate each other. Today, consumer society is associated with the understanding of social status, identity and prestige beyond meeting the needs of individuals. My research aims to determine the role of advertisements in conspicuous consumption management. In this context, a sample group was created from different socio-cultural environments in a wide age range. In our study, the Conspicuous Consumption Tendency Scale and the 27-item Factors, Determinants and Segments in Consumers' Advertising Criticism Scale were used. According to the findings obtained in our research, demographic factors such as printed publications, place of residence, place of residence and frequency of shopping have been determined to have significant effects on conspicuous consumption orientation. These results show that advertising strategies should be customized according to demographic characteristics and that conspicuous consumption-oriented advertisements may be more effective, especially for low-income, low-education individuals.

Keywords: Consumption, Advertisement, Postmodern Consumption, Conspicuous Consumption.

1. GİRİŞ

Tüketici satın alma davranışı her zaman rasyonel olmamıştır. Son yıllarda, ekonomik ve sosyal değişimler, teknolojik gelişmeler, kitle iletişim araçlarındaki dönüşüm, cazip promosyon faaliyetleri gibi nedenlerin tüketicileri gösterişli ve statü tüketimi gibi farklı tüketim davranışlarına yönlendirdiği varsayılmıştır. Gösterişli tüketim, Veblen tarafından 1899'da The Theory of the Leisure Class adlı kitabında tanımlanan bir terimdir. Terim, servet ve geliri göstermek için pahalı ürünler satın alma gibi bir tüketim türünü tanımlamak için kullanılmıştır (Mitchell, 2001). Daha yüksek bir sosyal statü gösterme girişimi olarak görülmektedir. Bazı tüketiciler daha yüksek sosyal hiyerarşide daha olumlu görülme için belirli ürünler satın alırlar ve bu da daha yüksek bir sosyal statü elde etmek için gösterişli tüketimin kullanılmasına yol

açar (Mullins, 2000). Günümüzde özellikle aşırı sosyal medya penetrasyonunun yol açtığı toplumsal dönüşüm, gösterişçi tüketim için önemli bir tetikleyici gibi görünüyor ve konu derinlemesine incelenmesi gereken bir başlık gibi görünmektedir. Araştırmalar, insanların görünüm ve somut varlıklara olan ihtiyaçlarının arttığını ve ayrıca insanların gösteriş ve statü sağlayan ürünlere olan taleplerinin arttığını gösteriyor (Vigneron & Johnson, 1999). Gösterişçi tüketim 1980'lerde yeniden canlandı ancak 1980'lerin artan materyalizmi, üst sınıfa atfedilen 1920'lerin gösterişçi tüketiminden farklıdır. Oysa ki orta sınıf 1980'lerde postmodernist tüketim kültürünün etkisiyle gösterişçi tüketimi yaygınlaştırmıştır. İnsanların kazandığı veya sahip olduğu maddi varlıkların çoğunun rahatlık veya mutluluk için olduğu düşünülür, ancak çoğu gösteriş ve statü kazanımı elde etmek içindir (Roberts & Tanner, 2000).

2. TÜKETİM KAVRAMI

Geçmişten günümüze kadar tarihin her döneminde ayrı bir yere sahip olan tüketim kavramı; ekonomi, iktisat, mal ve hizmetlerin ilk aşamasından son aşamasına kadar geçen süreci bir bütün olarak ele alıp inceleyen sosyal bilimlerin araştırma konusu olmuştur. Bireylerin ve toplumların hayatında; başlarda üretim kavramı ön planda tutulurken günümüzde tüketim daha önemli bir kavram olarak konumlanmıştır. Tüketim; insanların üretilen mal ve hizmetleri gereksinim ve isteklerini karşılamak amacıyla kullanması şeklinde tanımlanmaktadır (Karalar, 2001). Türk Dil Kurumu tarafından tüketim; tüketme işi, üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması şeklinde açıklanmaktadır (TDK, 2023). Tüketim, mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kullanılmasıdır. Yaygın kullanımında tüketme kavramı yok etme, harcama karşılamak için mal veya hizmetlere bedel ödeyerek sahip olmaları ya da kullanmalarıdır. Tüketim insanların ihtiyaçlarını karşılamak için bedel ödeme faaliyetidir. Tüketim faaliyeti yalnızca insanoğlu tarafından icra edilen sistematik olarak işleyen kısır bir dışı çark sistemi gibi düşünülmemelidir. Doğada var olan tüm canlılar, yaşamları boyunca tüketim faaliyetinin bir tarafı olmak mecburiyetindedir. Kâinata var olan tüm canlı varlıklar, yaşamlarını sürdürebilmek için en temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bazı canlıların hayatta kalabilmesi için kimi canlıların yok olması gerekir. Ekoloji döngüsü bunu gerektirmektedir. Bu en temel tüketim-ihtiyaç döngüsünün en açık tezahürüdür (Odabaşı, 2019). Ekonomik faaliyetlerin neticesi tüketimdir. Oluşan ihtiyaçlar nedeniyle tüketim eylemi ortaya çıkmaktadır. Bu sürecin ekonomik bir eylem olabilmesi için tüketimin karşılığında bir bedel ödenmesi gerekmektedir (Kadioğlu, 2014, s. 78). Her dönem bu bedel ödeme şekli değişiklik göstermektedir. İçinde yaşadığımız toplumun küresel kültür gerekleri olarak bedel ödeme şekli "fiyat" dır ve para ile sağlanır. Her bireyin bireysel olarak gerçekleştirdiği tüketim eylemleri birleştirildiğinde toplumun tüketim eğilimi veya tüketim kültürü meydana çıkar. Bir toplumun tüketim kültürü ihtiyaçların özelliğine, aciliyetine ve toplumun gelir yapısı ile gelirin dağılımına bağlıdır (Kadioğlu, 2014, s. 62). 20. yy. başlarından itibaren bazı ticari kuruluşlar, küresel ve yerel piyasadaki pazar paylarını daha iyi bir konuma taşımak maksadıyla reklam ajansları ve araştırma şirketleri yardımıyla yeni tüketiciler edinebilmenin çabası içine girmişlerdir. Fakat bunu sağlamak hiç de kolay olmamıştır. Çünkü tüm parametreleri üretmek ve çalışmak üzere kurulmuş bir endüstri toplumuna üretmekten ziyade tüketmenin gaye edindirilmesi, öncelikle bazı paradigmal değişikliklerin geniş toplum kesimlerine kabul ettirilmesi gerekmektedir. Bunu yapmak için de bazı dini temel değerler, kültürel miraslar ve toplumsal yapının hassas olduğu belirli konulardan yararlanılması doğru bir yöntem olacaktır (Tufan, 2018).

3. POSTMODERNİZM KAVRAMI

Postmodernizm, 20. yüzyılın ikinci yarısında modernizmin eleştirisi olarak ortaya çıkan, çok katmanlı ve çeşitli bir düşünce akımıdır. Bu kavram, tek bir doğrunun varlığını reddederek, çoğulculuğu, göreceliliği ve farklılıkları ön plana çıkarır. Sanattan edebiyata, mimariden felsefeye kadar pek çok alanda etkili olmuş, geleneksel yapıları sorgulayıp, bireysel deneyimleri ve toplumsal çeşitliliği merkeze almıştır. Postmodernizm, meta-anlatıların, yani her şeyi kapsayan büyük ideolojilerin yerini, yerel ve bireysel hikâyelere bırakmasını savunarak, modernist düşüncenin sınırlarını aşmaya çalışır. Bu yaklaşım, hem bir eleştiri hem de yeni bir bakış açısı sunmasıyla dikkat çekmiştir (Yıldız, 2005).

Postmodernizmin, özellikle 1940'lar ve 1950'lerde gözle görünür değişimler meydana getirmiştir. Modernizme karşı bir tepki olarak ortaya çıkmış ve özellikle sanat, edebiyat, mimari ve felsefe alanlarında etkili olmuştur. Postmodernizm, modernizmin "evrensel doğrular" anlayışını sorgulayıp, yerine çoğulculuk, görecelilik ve bireysel deneyimleri ön plana çıkaran bir yaklaşım getirmiştir. Modernizmin büyük anlatılarının yerini, yerel ve bireysel hikâyelere bırakması, postmodernizmin belirgin özelliklerinden biridir. Postmodern kavramının dans, müzik, sinema, tiyatro, mimari, resim gibi daha geniş ve kültürel alanlarda kabul görmesi 1970'lerin ilk yıllarında olmuştur. Postmodernizm, 1970'lerin sonlarına doğru Paris ve Frankfurt üzerinden Avrupa'ya taşınmıştır (Küçük, Modernite Versus Postmodernite, 2011).

1980'li yıllarda gelişmeye devam etmiş, tüm dünyada genel kabul görür fakat en önemli ilerlemeleri Fransa'da sağlanmıştı (Küçük, Postmodern Teori, 2011).

4. POSTMODERN TÜKETİM KÜLTÜRÜ ve REKLAMLAR

Postmodernizm karmaşık bir terim veya fikir kümesidir ve akademik çalışma alanı olarak ancak 1980'lerin ortalarından itibaren ortaya çıkmıştır. Postmodernizmi tanımlamak zordur çünkü sanat, mimarlık, müzik, film, edebiyat, sosyoloji, iletişim, moda ve teknoloji gibi çok çeşitli disiplinlerde veya çalışma alanlarında görülen bir kavramdır. Postmodernizmin tam olarak ne zaman başladığı net olmadığından zamansal veya tarihsel olarak yerini belirlemek zordur. Postmodernizm, metaların ve bilgi biçimlerinin herhangi bir bireyin kontrolünün çok ötesindeki güçler tarafından sunulduğu küresel tüketim kültürüne katılmak için bazı alternatifler sunuyor gibi görünmektedir. Bu alternatifler, herhangi bir eylemin (veya toplumsal mücadelenin) zorunlu olarak yerel, sınırlı ve kısmi ancak yine de etkili olarak düşünülmesine odaklanır. Büyük anlatıları (tüm işçi sınıfının kurtuluşu gibi) bir kenara atarak ve belirli yerel hedeflere (kendi toplumunuzdaki çalışan anneler için geliştirilmiş kreşler gibi) odaklanarak, postmodernist politika, yerel durumları akışkan ve öngörülemez olarak teorileştirmenin bir yolunu sunar, ancak küresel eğilimlerden etkilenir (Singh, 2010).

20. yüzyıl tüketicinin yeniden keşfedilmesi ve kitlesel tüketim kavramının ortaya çıkması için temel oluşturmuştur. 19. yüzyıl üreticilerin çağıydı ve 20. yüzyıl ve sonrası tüketicilerin çağıdır; herkes bu sürece tüketici olarak dahil olmuştur. Üçüncü dünya (az gelişmiş ülkeler), modernitede sadece batı malları için bir pazar olarak görülüyordu. Üçüncü dünya tüketicilerinden beklenti sadece mal satın almaktı: fast food, yüksek teknoloji, profesyonel yardım ve hizmetler. Bu dönemde daha fazla satın alma anlayışını kazanarak yaşam tarzlarını değiştirmeleri teşvik edildi (Sardar, 1998).

Tüketici kültürünün, doğrudan şirket ekonomisinde yöneticiler, pazarlamacılar ve reklam yaratıcıları olarak çalışan araçlar, tüketici ürünlerini analiz eden ve eleştiren bağımsız araçlar ve kitle tüketim sistemine alternatif yanıtlar başlatan muhalifler tarafından üretildiği söylenebilir (Zukin & Maguire, 2004). Yeni tüketicilik fikrini anlamaya çalışırsak, bu iki soru yeni durumu anlamak için faydalı olabilir: "Tüketiciler yeni tüketici mallarını veya modalarını nasıl arzulamaya başlarlar?" ve "Ne zaman onları arzulamayı bırakıp başkalarıyla değiştirirler?" Bu noktada reklamcılık, üretim ve özellikle tüketicilik üzerindeki etkilerini kullanarak insanların anlayışını değiştirmede önemli bir rol oynar. Ayrıca reklamcılık, sembollerin ve imgelerin üretiminde önemli bir rol oynar. Malların tanıtımı ve pazarlanması da kârın dört faktöründen -emek, sermaye, teknoloji ve kaynak olmak dışında, semboller ve imgeler son zamanlarda toplumsal hayata hakim olduğu için olmazsa olmaz bir parça haline gelmiştir (Botterill, MacRury, & Richards, 2000).

Ayrıca, reklamcılık, ürün tanıtım süreci veya hazırlanmış satış mesajları yardımıyla kitlelere bir hizmet olarak tanımlanabilir. Küreselleşme sürecinde, tüketiciler karar süreçlerinde farklı seçenekler arasından seçim yapabilirler. Dolayısıyla, çağdaş postmodern dünyada farklılıkların çok daha önemli hale geldiği ve reklamların günümüzde daha çok "farklılıklara" vurgu yaptığı söylenebilir. Bu farklılıkları ortaya çıkarmak için, reklamlar çoğunlukla ürün veya hizmet hakkında bilgi vermekten ziyade insanların duygularına vurgu yapar. Reklamların amacı, satın alma davranışına yönelik tutumları iyileştiren, değiştiren veya güçlendiren bir aşama olarak tanımlanabilir. Başka bir bakış açısıyla, reklamcılık ayrıca belirli ürün veya hizmetlere yönelik ihtiyaçlar yaratma süreci olarak da tanımlanabilir. Başarılı bir reklamın önemli unsurları; görsel mesajları tekrarlamak, satın alma davranışı için belirli bir markaya ilgi yaratmak ve insanların duygularına vurgu yaparak onları etkilemek olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, reklamlar büyük şeyler vaat eder ve hedef kitlelerine büyük sözler verir. 1900'lü ve 2000'li yıllardaki değişim, insanların ihtiyaç duymadıkları şeyleri elde etmek için kredilere bağımlı hale gelmeleri olarak tanımlanabilir. "Şimdi al sonra öde" yaklaşımı veya kredi kartlarıyla alışveriş, tüketici davranışını ve ölçeğini değiştirdi. Tüketim terimi değişti ve postmodern çağda yeni anlamlar kazandı. 20. yüzyılın sonlarına doğru, ürün ve hizmetlere ek olarak; duygular ve deneyimler de tüketim alanına dahil edilmeye başlandı. Bu yeni tür toplumda, mülkler veya şeyler, ne işe yaradıkları kapsamında değil, bize nasıl hissettirdikleri açısından önemli hale geldi (Trentmann, 2017).

5. YÖNTEM

Günümüz yaşam koşulları içerisinde tüketim faaliyeti büyük bir alan kaplar hale gelmiştir. Postmodern dönem tüketim kültürünün getirmiş olduğu yeniliklerle birlikte her birey ihtiyaçlarının yanı sıra çeşitlilik sağlamak, kişisel tatmin sağlamak veya buldukları ortama uyum sağlamak adına gösterişçi tüketime yönelebilmektedir. Özellikle sosyal medya kullanımının artması ile bile bu durum çok daha kapsamlı bir

hal almıştır. Şüphesiz tüketim alışkanlıkları üzerinde birçok farklı etken belirleyici olurken markalar da ürün ve hizmetlerinin daha çok tüketiciye ulaşması adına reklam projelerine büyük bütçeler ayırmaktadır. Bu çalışmada reklamların, gösterişçi tüketim yönelimindeki rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda geniş bir yaş aralığında ve farklı sosyo-kültürel çevrelerden bir örneklem oluşturularak farklı kesimlerin görüşlerine de ulaşılması amaçlanmıştır.

5.1. Ölçekler

Bu çalışmada kolayda örnekleme yöntemi ile anket formu uygulanacaktır. Araştırma Formu 6 demografik ve 8 tanımlayıcı bilgi formu sorusunun yanı sıra 10 maddelik Gösterişçi Tüketim Yönelimi Ölçeği ve 27 maddelik Tüketicinin Reklam Eleştirisindeki Faktörler, Belirleyiciler ve Segmentler Ölçeği'nden oluşmaktadır.

5.2. Örneklem

Bu çalışmanın örneklem grubunu; yaşları 18 ile 78 arasında değişen ve gönüllü olarak katılım sağlayan 304 katılımcı oluşturulmuştur.

5.3. Verilerin Analizi

Verilerin analizinde frekans tablolarına, tanımlayıcı istatistiklere, güvenilirlik analizine, normallik testine, fark analizlerine ve korelasyon analizi tekniklerine yer verilecektir.

5.4. Hipotezler

Hipotez 1: Postmodern dönem tüketim kültürü etkisinde bulunan tüketicilerin; demografik ve sosyodemografik özelliklerine göre gösterişçi tüketim yönelimlerinde ve reklamlara yönelik eleştirilerinde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.

Hipotez 2: Postmodern tüketim kültürü etkisi altında yaşayan bireylerin, gösterişçi tüketim yöneliminde maruz kaldığı fiziki ve sanal ortam reklam faaliyetleri tüketim tutumu bağlamında değerlidir.

6. BULGULAR

6.1. Demografik Veriler

Reklamların gösterişçi tüketim yönelimi üzerindeki rolünün demografik veriler ışığında belirlenmesine yönelik yapılan analizler neticesinde; gösterişçi tüketim yönelimi özelinde cinsiyete, yaşa, medeni duruma, eğitim düzeyine, mesleğe, gelir düzeyine, TV izleme süresine, sosyal medya kullanım süresine, kullanılan sosyal mecra ve sosyal medya kullanım amaçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanılmamıştır.

Bununla birlikte basılı yayını takip etmeye, yaşanan yere, yaşamak istenilen yere ve alışveriş sıklığına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara rastlanılmıştır. Yapılan incelemelerde basılı yayını takip eden katılımcıların diğer katılımcılara göre daha olumlu, köyde yaşayan katılımcıların görüşlerinin diğer katılımcılara göre daha olumlu, yılda 1 – 2 kez gıda dışı alışveriş yapan katılımcıların görüşlerinin diğer katılımcılara göre daha olumlu ve büyükşehirde yaşayan katılımcıların görüşlerinin diğer katılımcılara göre daha olumsuz olduğu belirlenmiştir.

6.2. Tanımlayıcı İstatistikler

Cronbach's Alpha değeri ölçeğin güvenilirliğini temsil etmekte olup bu değer 1'e yaklaştıkça güvenilirlik düzeyi artmaktadır. 0.8'in üstündeki değerler yüksek düzeyde güvenilirliği temsil ederken, her iki ölçeğin de yüksek güvenilirliğe sahip olduğundan söz etmek mümkündür. Çalışmamızda Cronbach's Alpha değeri Gösterişçi Tüketim Yönelimi Ölçeği için ,924; Tüketicilerin Reklam Eleştirileri Ölçeği için ,827 bulunmuştur.

Çalışma kapsamında ölçekler için yapılan analizler neticesinde %95 güven düzeyinde hem Kolmogorov-smirnov hem de shapiro-wilk değerleri 0.05'ten küçük olduğu için H₀ REDDEDİLEMEZ, veriler normal dağılıma uygundur sonucuna varılmaktadır. Buna göre yapılacak fark analizlerinde parametrik testler kullanılmıştır.

Bu başlık altında çalışma kapsamında kullanılmış olan iki ölçeğe ilişkin tanımlayıcı istatistik bulgularına yer verilecektir:

Tablo 1. Gösterişçi Tüketim Yönelimi Ölçeği Bulguları

Maddeler	N	Min.	Max.	Ort.	Std. Sapma
Yüksek fiyatlı (pahalı) ürünler satın aldığımda bu diğer insanlara mesaj verir.	304	1	5	2,85	1,48
Bazı ürünleri, varlıklı olduğumu diğer insanlara göstermek için satın alırım.	304	1	5	3,69	1,50
Kendime özgü bir zevkim olduğunu göstermek için sade olmayan ve tasarımı ilginç ürünleri satın alırım.	304	1	5	3,18	1,52
Her zaman sınıfının en pahalısı olan ürünü satın alırım.	304	1	5	3,68	1,36
Sıradan ürünlerin daha ilginç versiyonlarını bulmaya çalışarak insanlara özgün olmaktan zevk aldığımı göstermeye çalışırım.	304	1	5	2,99	1,44
Başkalarına farklı bir tarz sahibi olduğumu göstermek isterim.	304	1	5	2,99	1,44
Egzotik bir görünüme ve tasarıma sahip bir ürün seçerek arkadaşlarıma farklı olduğum gösteririm.	304	1	5	3,19	1,50
İmkânım olsa ünlü bir ressamın ait çok değerli tabloları evimin duvarına asarım.	304	1	5	2,82	1,46
Çevremdekiler sahip olduğum güzellik ve zevk anlayışına sahip olmayı ister.	304	1	5	2,70	1,30
Tarzımı yansıtarak herkesin hayran olacağı ürünler seçerim.	304	1	5	2,75	1,37

Gösterişçi tüketim yönelim ölçeğine ilişkin katılımcıların vermiş oldukları yanıtlar Tablo 1.'de incelenmiştir. Ölçek kapsamında 10 maddeye yer verilmiş olup katılımcıların "1= Kesinlikle Katılıyorum, 2= Katılıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılmıyorum" şeklinde yanıt vermeleri istenmiştir.

Katılımcıların vermiş oldukları yanıtlar incelendiğinde katılımcıların en çok "çevremdekiler sahip olduğum güzellik ve zevk anlayışına sahip olmayı ister" görüşüne olumlu yanıt verdikleri görülürken, katılımcıların en az "bazı ürünleri, varlıklı olduğumu diğer insanlara göstermek için satın alırım." görüşüne olumsuz yanıt verdikleri belirlenmiştir.

Tablo 2. Tüketicilerin Reklam Eleştirileri İçeriği Bulguları

Maddeler	N	Min.	Max.	Ort.	Std. Sapma
Reklam gereklidir.	304	1	5	2,07	1,18
Reklamlar genellikle yanıltıcıdır.	304	1	5	3,27	1,28
Reklamlar çoğu zaman eğlenceli ve eğlendiricidir.	304	1	5	2,58	1,26
Reklamlar, insanları satın almamaları gereken şeyleri almalarına ikna eder.	304	1	5	2,58	1,34
Çoğu reklam ortalama tüketici zekasına hakaret eder.	304	1	5	2,97	1,30
Reklamlardan modayı ve başkalarını etkilemek için ne satın almam gerektiği öğreniyorum.	304	1	5	2,89	1,38
Reklamlar yaşam standardımızın artmasına yardımcı olur.	304	1	5	2,95	1,34
Reklamlar halk için en iyi ürünlerin tercih edilmesini sağlar.	304	1	5	2,99	1,40
Reklamlar bana; benim yaşam stilime benzer insanların ne satın alıp ne kullandığını anlatır.	304	1	5	2,86	1,33
Reklamlar bizi materyalist bir toplum haline getiriyor, fazlasıyla bir şeyleri satın almaya ve sahip olmaya itiyor.	304	1	5	2,28	1,26
Reklamlar bana ilgilendiğim markaların özelliklerini anlatır.	304	1	5	2,53	1,24
Bazı zamanlar reklamlarda gördüğüm, duyduğum veya okuduğum şeyler hakkında bir şeyler düşünmekten hoşnut olurum.	304	1	5	2,63	1,25
Reklamlar, insanların sadece gösteriş yapmak için pahalı ürünler satın almasına neden olur.	304	1	5	2,94	1,32
Reklamlar genellikle ürünlerin fırsat fiyatları için yapılır.	304	1	5	2,83	1,26
Reklamlar, hangi marka ürünün kişiliğimi yansıtır yansıtmayacağını bilmeme yardım eder.	304	1	5	2,95	1,32
Reklamlar genel olarak reklamı yapılan ürünün doğru bir resmini bize tanıtır.	304	1	5	2,90	1,33
Bazen reklamlar, diğer medya içeriklerinden bile daha eğlenceli oluyor.	304	1	5	2,67	1,29
Reklamların çoğu gençliğimizin değerlerini çarpıtıyor.	304	1	5	3,15	1,30
Reklamlar piyasadaki ürünler ve hizmetler hakkında güncel bilgiler edinmeye yardımcı olur.	304	1	5	2,40	1,16
Reklamlar çoğunlukla ekonomik kaynaklarımızı israf ediyor.	304	1	5	3,23	1,30
Reklamların genellikle tüketici için faydalı olduğunu düşünüyorum.	304	1	5	2,69	1,25
İnsanlar, reklamlar yüzünden ihtiyacı olmayan birçok şeyi satın alır.	304	1	5	2,57	1,31
Reklamlarla ilgili genel görüşüm olumsuzdur.	304	1	5	3,35	1,32
Genelde reklamlar, tüketiciye fayda sağlayan rekabeti destekler.	304	1	5	2,52	1,20
Bence reklamlar istenmeyen molalardır.	304	1	5	3,10	1,36
Reklamlar benim için önemli bir konu değil ve beni rahatsız etmiyor.	304	1	5	2,58	1,30
Genel olarak reklamlardan hoşlanırım.	304	1	5	2,70	1,38

Gösterişçi tüketim yönelim ölçeğine ilişkin katılımcıların vermiş oldukları yanıtlar Tablo 2.'de incelenmiştir. Ölçek kapsamında 10 maddeye yer verilmiş olup katılımcıların "1= Kesinlikle Katılıyorum, 2= Katılıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılmıyorum" şeklinde yanıt vermeleri istenmiştir.

Katılımcıların vermiş oldukları yanıtlar incelendiğinde katılımcıların en çok "reklam gereklidir" görüşüne olumlu yanıt verdikleri görülürken, katılımcıların en az "reklamlarla ilgili genel görüşüm olumsuzdur" görüşüne olumsuz yanıt verdikleri belirlenmiştir.

6.3. Fark Analizleri

Bu araştırma çalışmasında, Gösterişçi Tüketim Yönelimi ve Tüketicilerin Reklam Eleştirileri Ölçeğinde fark analizlerine bakıldığında katılımcıların cinsiyetlerine, kardeş sayılarına, doğum sıralarına, sosyo-

ekonomik düzeylerine, yaşlarına ve eğitim düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir.

Tüketicilerin reklam eleştirileri ölçeği özelinde 24 yaş altı ve 60 yaş üstü katılımcıların diğer katılımcılara göre daha olumlu bir görüşe sahip oldukları ($p= ,004$), bekar katılımcıların diğer katılımcılara göre daha olumlu bir görüşe sahip oldukları ($p= ,001$), ilköğretim mezunu katılımcıların diğer katılımcılara göre daha olumlu bir görüşe sahip oldukları ($p= ,000$), öğrenci olan katılımcıların diğer katılımcılara göre daha olumlu bir görüşe sahip oldukları ($p= ,000$), asgari ücretin altında gelire sahip katılımcıların diğer katılımcılara göre daha olumlu bir görüşe sahip oldukları, basılı yayını takip etmede katılımcıların diğer katılımcılara göre daha olumlu bir görüşe sahip oldukları ($p= ,002$) olduğu, yaşanan yere göre köyde yaşayan katılımcıların görüşlerinin diğer katılımcılara göre daha olumlu olduğu ($p= ,000$), büyükşehirde yaşayan katılımcıların görüşlerinin diğer katılımcılara göre daha olumsuz olduğu ($p= ,001$), yılda 1 – 2 kez gıda dışı alışveriş yapan katılımcıların görüşlerinin diğer katılımcılara göre daha olumlu olduğu ($p= ,001$) bulunmuştur.

7. SONUÇLAR

Postmodern üreticiler ve pazarlamacılar postmodern tüketici bireylerin sürekli olarak tüketim davranışı içinde olmaları istemektedir. Tüketim kültürü; mal ve hizmetlerin alım satımı veya yalnızca günlük yaşamın baskın bir faaliyeti değil aynı zamanda toplumsal örgütlenme açısından da oldukça önem arz etmektedir (Singh, 2010).

Tüketim kültürü, postmodernizmin etkisiyle günümüz toplumlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Tüketim kültürü; ekonomik gelişmelerden, demografik eğilimlerden, yeni teknolojilerden ve günlük yaşamın estetikleştirilmesinden etkilenmektedir. Ekonomik bileşenlerin temeli, kitlesel tüketimin yapı harcı ve üretimin itici gücüdür. Küresel ölçekte düşünüldüğünde, dünyanın küresel bir köy haline geldiği, popüler tüketim kültürü, medya ve profesyonel reklam çalışmaları sayesinde tüketimin körüklendiği görülmektedir. İnsanların, uluslararası insan (international people) haline geldiğine şahit olmaktadır. Postmodernist tüketim kültürünün etkisiyle popüler kültür işaretleri ve medya imgeleri giderek gerçeklik algımıza, kendimizi ve etrafımızdaki dünyayı tanımlama biçimimize hakim olmaya başlamaktadır.

Ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler birçok yeniliği beraberinde getirmiş ve klasik tüketici bireylerin bile zihninde var olan tüketim kavramı tanımını tamamen değiştirmiştir. Tüketim, insanların belirli bir fiyat veya bedel ödeyerek üretilen mal ve hizmetlere olan ihtiyaçlarını karşılaması olarak ortaya çıkmıştır. Yıllar geçtikçe tüketime atfedilen anlamlar da değişmiş; bireylerin sadece ihtiyaçları karşılamak için değil, aynı zamanda toplumda bir yer edinmek ve statü sahibi olma arzusu için gerçekleştirdiği bir kavram haline gelmiştir. Veblen; gösterişçi tüketimin, belirli bir sınıf için değil, tüm sınıflar için tüketici davranışını belirlemede önemli bir faktör olduğunu belirtmiştir (Akel & Candan, 2023).

Gösterişçi tüketim, toplumda sahip olduğumuz itibarı, kişiliği ve statüyü göstermenin bir yolu gibi görünmektedir. Hedonistik anlayışın sürekli olarak zihinlere empoze edildiği, dünyadaki değişimlerle birlikte tüketim artık bireyin görevi olamaya başlamıştır. Bireylerin hayranlık kazanma ihtiyacı, gösterişçi tüketimi besleyip büyütülmektedir. İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesi ile birlikte sosyal medya ağları, basın yayım organları, profesyonel reklam faaliyetleri tüketim eğilimlerini yönlendirme kapsamında gösterişçi tüketim için vazgeçilmez hale gelmiştir (Akel & Candan, 2023).

Çalışma kapsamında da reklamların gösterişçi tüketim yönelimi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan analizler neticesinde gösterişçi tüketim yönelimi özelinde cinsiyete, yaşa, medeni duruma, eğitim düzeyine, mesleğe, gelir düzeyine, televizyon izleme süresine, sosyal medya kullanım süresine, kullanılan sosyal mecra ve sosyal medya kullanım amaçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanılmamıştır. Bununla birlikte basılı yayını takip etmeye, yaşanan yere, yaşamak istenilen yere ve alışveriş sıklığına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara rastlanılmıştır. Yapılan incelemelerde basılı yayını takip eden katılımcıların diğer katılımcılara göre daha olumlu, köyde yaşayan katılımcıların görüşlerinin diğer katılımcılara göre daha olumlu, yılda 1 – 2 kez gıda dışı alışveriş yapan katılımcıların görüşlerinin diğer katılımcılara göre daha olumlu ve büyükşehirde yaşayan katılımcıların görüşlerinin diğer katılımcılara göre daha olumsuz olduğu belirlenmiştir.

Tüketicilerin reklam eleştirilerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde ise cinsiyete, televizyon izleme süresine, sosyal medya kullanım süresine, kullanılan sosyal mecra ve sosyal medya kullanım amaçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanılmamıştır. Bununla birlikte yaşa, medeni duruma, eğitim düzeyine, mesleğe, gelir düzeyine, basılı

yayını takip etmeye, yaşanılan yere, yaşamak istenilen yere ve alışveriş sıklığına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara rastlanılmıştır. Yapılan incelemelerde 24 yaş altı ve 60 yaş üstü katılımcıların diğer katılımcılara göre daha olumlu, bekar katılımcıların diğer katılımcılara göre daha olumlu, ilköğretim mezunu katılımcıların diğer katılımcılara göre daha olumlu, öğrenci olan katılımcıların diğer katılımcılara göre daha olumlu, asgari ücretin altında gelire sahip katılımcıların diğer katılımcılara göre daha olumlu, basılı yayını takip eden katılımcıların diğer katılımcılara göre daha olumlu, köyde yaşayan katılımcıların görüşlerinin diğer katılımcılara göre daha olumlu, yılda 1 – 2 kez gıda dışı alışveriş yapan katılımcıların görüşlerinin diğer katılımcılara göre daha olumlu ve büyükşehirde yaşayan katılımcıların görüşlerinin diğer katılımcılara göre daha olumsuz olduğu belirlenmiştir.

Son olarak tüketim yönelimi ile tüketicilerin reklam eleştirileri arasındaki ilişki incelendiğinde iki olgu arasındaki ilişkin pozitif yönlü orta güçte bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda düşük gelir düzeyindeki bireylerin ve düşük eğitim seviyesindeki bireylerin reklamlara yönelik daha olumlu görüşlere sahip olduğundan söz etmek mümkündür. Kırsal kesimde yaşayan ya da yaşamak isteyenlerin de reklamlara gösterişçi tüketime yönelik görüşlerinin daha olumlu olduğu görülmektedir. Bu noktada sosyal medya ve diğer yeni kitle iletişim araçlarının kullanım sıklığı veya süresi arttıkça tüketim tutumuna olan etkisi azalmaktadır. Buna göre reklam stratejilerinde özellikle gösterişçi tüketim araçlarında düşük gelirli, düşük eğitim seviyesindeki kesime hitap etmeye çalışmak stratejilerin başarıları açısından daha faydalı bir yaklaşım tarzı olacaktır. Bununla birlikte 24 – 60 yaş arasındaki bireylerin reklamlardan daha az etkilendikleri göz önüne alındığında, geliştirilecek stratejileri bu bilgi ışığında şekillendirmek de yararlı olacaktır. Son olarak öngörülenin aksine büyükşehirlerde yaşayan bireylerden ziyade kırsal kesimlerde yaşayan bireylerin, reklamlara olan ilgilerinin daha yüksek olduğu gerçeğinden yola çıkarak geliştirilecek stratejilerde bu bulguyu da kullanmak yapılan çalışmaların hedefine ulaşmasında yardımcı olacaktır.

KAYNAKÇA

- Akel, G., & Candan, G. (2023). Conspicuous Consumption and Social Media Addiction: The Role of Social Media Usage. *Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi*, 16(2), 249-278.
- Botterill, J., MacRury, I., & Richards, B. (2000). *The Dynamics of Advertising*. Londra: Routledge.
- Kadioğlu, Z. K. (2014). *Tüketim İletişimi: Süreçler, Algılar ve Tüketici*. Pales Yayınları.
- Karalar, R. (2001). *Genel İşletme*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
- Küçük, M. (. (2011). *Modernite Versus Postmodernite*. Say Yayınları.
- Küçük, M. (. (2011). *Postmodern Teori*. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Mitchell, R. E. (2001). Thorstein Veblen: Pioneer in Environmental Sociology. *JSTOR*, 14(4), 389-408.
- Mullins, P. R. (2000). Race and Affluence: An Archaeology of African American and Consumer Culture. *Journal of Anthropological Research*, 56(4), 576-577.
- Odabaşı, Y. (2019). *Tüketim Kültürü: Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma*. İstanbul: Aura Kitapları.
- Roberts, J., & Tanner, J. F. (2000). Materialism Cometh. *Baylor Business Review*, 18(2), 8-10.
- Sardar, Z. (1998). *Postmodernism and the Other*. Pluto Press.
- Singh, P. R. (2010). Consumer Culture and Postmodernism. *SSRN*, 469-506.
- TDK. (2023). *Türkçe Sözlük*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Trentmann, F. (2017). *Empire of Things*. Penguin .
- Tufan, H. (. (2018). *Modernliğin Eleştirisi*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Vigneron, F., & Johnson, L. W. (1999). A Review and a Conceptual Framework of Prestige-Seeking Consumer Behavior. *Scientific Research*, 1-15.
- Yıldız, H. (2005). Postmodernizm Nedir? *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 13, 10.
- Zukin, S., & Maguire, J. S. (2004). Consumers and Consumption. *Annual Review of Sociology*, 173-197.